

Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті

Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтұрсынова

intellect, idea, innovation
3i
интеллект, идея, инновация

№1 2014 «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»

**КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ**

**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

Kovalchuk Alexandr Michailovich – Master of Veterinary Sanitation Department of Kostanay State University named after A. Baitursynov, Kostanay; phone: +77776164676, e-mail: kovalchuk_s89@mail.ru

Kokanov Sabit Kabdyshevich – director of "Innovative research and educational center", Kostanay State University named after A. Baitursynov, Ph.D. in veterinary science, Kostanay; phone: +77058149133, e-mail: kkanv@mail.ru

Ryshchanova Raushan Miranbayevna – docent of Veterinary Medicine of Kostanay State University named after A. Baitursynov, Ph.D. in veterinary science, Kostanay; phone: +77059895938, e-mail: Raushan5888@mail.ru

Ковальчук А. М. – А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық санитария кафедрасының магистранты, Қостанай, тел.: +77776164676, e-mail: kovalchuk_s89@mail.ru

Қоқанов С. Қ. – А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің инновациялық ғылыми-білім беру орталығының директоры, ветеринария ғылымдарының кандидаты, Қостанай, тел.: +77058149133, e-mail: kkanv@mail.ru

Рыщанова Р. М. – А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық медицина кафедрасының доценті, ветеринария ғылымдарының кандидаты, Қостанай, тел.: +77059895938, e-mail: Raushan5888@mail.ru

УДК 619:616.99

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЧЕСКОГО СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ

Мустафин Б.М. – д.в.н., директор, Костанайская научно-исследовательская ветеринарная станция филиала ТОО «КазНИВИ»

Аубакиров М.Ж. - к.в.н., старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины, Костанайский государственный университет им. А.Байтұрсынова

Жармагамбетов А.Т.- магистрант, Костанайский государственный университет им. А. Байтұрсынова

Диагноз на гельминтозы при жизни животных ставят комплексно: на основании результатов лабораторных исследований и диагностических дегельминтизаций (прямых методов), а также иммунологических реакций (косвенных методов). Большинство гельминтов, паразитирующих у животных, выделяют во внешнюю среду через желудочно-кишечный тракт, яйца, личинки и фрагменты тела (членики). Поэтому гельминтокопрологические исследования являются основными методами прижизненной диагностики гельминтозов.

Целью работы явилось усовершенствование флотационного гельминтоовоскопического способа диагностики гельминтозов. В статье описывается важность диагностического исследования в паразитологии для профилактики гельминтозов человека и животных. Раскрыт ход постановки опыта для изучения эффективности усовершенствованного способа диагностики гельминтозов, разработанного сотрудниками «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ» на базе КХ «Арман» Костанайского района Костанайской области. Проведен анализ нового метода диагностики в сравнении с общепринятым методом Фюллеборна. Определена роль влияния экспозиции флотационных растворов на предмет выявления яиц гельминтов. Сделаны выводы в определении эффективности разработанного усовершенствованного метода диагностики гельминтозов.

Ключевые слова: диагностика, гельминтозы, флотационный метод, копрологические исследования.

ЖАНУАРЛАР ГЕЛЬМИНТОЗЫНЫҢ ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Мустафин Б.М. – в. ф. д., «ҚазҒЗВИ»ЖШС «Қостанай ветеринария ғылыми-зерттеу стансасы филиалдың директоры

Аубакиров М.Ж. – в.ғ.к., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринариялық медицина кафедрасының аға оқытушысы

Жармагамбетов А.Т. – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетінің магистранты

Жануар тірісінде гельминтоздарға диагнозды комплексты: зертханалық зерттеулер нәтижелердің және диагностикалық дегельминтизация (тікелей әдістер), және де иммунологиялық реакциялар (тікелей емес әдістер) негізінде қояды. Жануарларда паразиттік тіршілік ететін көптеген гельминттер ішек қарын жолы арқылы жұмыртқа, балапанқұрттарды және дене үзіндісін (мүшесін) сыртқы ортаға бөледі. Сондықтан гельминттерге тірідей диагностикалаудың негізгі әдісі гельминтокопрологиялық зерттеулер болып табылады. Жұмыстың мақсаты гельминттерді диагностикадаудың флотационды гельминтоовоскопиялық әдісті жетілдіру болып табылады. Мақалада адам және жануар гельминтоздарын алдын алу үшін паразитологияда диагностикалық зерттеудің маңыздылығы сипатталған. Қостанай облысының, Қостанай ауданындағы «Арман» АШбазасында «ҚазҒЗВИ» ЖШС филиалының «Қостанай ҒЗВС» қызметкерлер өңдеп шығарған гельминтоздарға диагностикалаудың жетілдірілген әдістің тиімділігін зерттеу үшін тәжірибені қою жолы ашылған. Көпшілік мақұлдаған Фюллеборн әдісімен салыстыра отырып диагностиканың жаңа әдістің зерттеу анализі өткізілген. Гельминттің жұмыртқаларын табу үшін флотационды ертінділер эспозицияның рөлі анықталды. Гельминтоздарды диагностикалаудың жетілдірілген өңдеп құрастырылған әдісінің тиімділігінің анықталуында қорытынды шығарылған

Негізгі ұғымдар: диагностика, гельминттер, флотационды әдіс, копрологиялық зерттеулер.

THE RESULTS OF APPLICATION ADVANCED HELMINTHOLOGICAL THE METHODS OF DIAGNOSTICS OF HELMINTHIASIS ANIMALS

Mustafin B.M. - doctor of veterinary sciences, director of Kostanai scientific-research veterinary station branch LLP « Kazakh scientific and research Institute »

Aubakirov M.J. - candidate of veterinary sciences, senior lecturer, department of veterinary medicine of Kostanai state University named after A. Baitursynov

Zharmagambetov A.T. - master of the faculty of veterinary medicine and animal breeding technology of Kostanai state University named after A. Baitursynov

Diagnosis of animal life on helminthiasis put comprehensively: on the basis of the results of the laboratory tests and diagnostic deworming (direct methods), as well as immunological reactions (indirect method). Most worms, parasites from the animals emit into the environment through the gastrointestinal tract, eggs, larvae and fragments of the body (segments). Therefore helminthological and coprological research are the main methods of diagnostics of worms.

The purpose of the work is the improvement in the flotation helminthological method of diagnostics of worms. This article describes the importance of the diagnostic study in Parasitology for the prevention of worms in humans and animals. Uncovered in the course of the experimentation to study the effectiveness of an improved method for diagnostics of helminthiasis, developed by the experts of «Kostanay KRVS» branch LLP « KazKRVl» on the basis of the agricultural society «Arman» Kostanay district of Kostanay region. Researched analysis of a new method of diagnostics in comparison with the generally accepted method of Fyulleborn. Defines the role of the impact of exposure flotation solutions for eggs of helminths. Conclusions are drawn in the definition of efficiency of the developed advanced method of diagnostics of worms.

Keywords: diagnostics, helminthiasis, flotation method, coprological research.

Введение

Одной из важнейших задач ветеринарной паразитологии является обеспечение на животноводческих комплексах благополучия по инвазионным заболеваниям. В последние годы исследования по эпизоотологии, терапии и профилактике гельминтозов крупного рогатого резко сократились. Большинство исследований по распределению и видовому составу гельминтов имеют большой срок давности. За этот период для лечения и профилактики паразитов крупного рогатого скота стали использоваться препараты широкого спектра действия, которые могли существенно повлиять на таксономическую структуру и численность гельминтов в животноводческих хозяйствах. Немаловажное значение в настоящий момент отводится и диагностике гельминтов животных, с помощью которой нам

удаётся установить возбудителя заболевания [2,3].

Г.А. Котельников, говоря о значении диагностики отмечал, что для организации успешной работы с гельминтозами и недопущения заражения человека и животных, необходимо знать и правильно применять методы исследования гельминтозов. Постановка точного диагноза гельминтозов является началом всей цепи оздоровительных мероприятий.

Для диагностики гельминтозов сотрудниками филиала «Костанайская НИВС» разработан усовершенствованный способ диагностики гельминтозов крупного рогатого скота. Работу для изучения данного способа выполняли на базе КХ «Арман» Костанайского района Костанайской области.

Материалы и методы

Разработанный усовершенствованный способ диагностики гельминтозов крупного рогатого скота заключается в следующем, для приготовления раствора была взята вода из естественных соленых водоёмов Костанайской области. Для исследования была взята вода из соленых водоёмов Костанайской области - озеро Соленое Узункольского района и озеро Оркаш Камыстинского района. Плотность воды из этих озер определяли денсиметром, которая составила 1,05 кг/м³ (озеро Соленое) и 1,06 кг/м³ (озеро Оркаш). В эту воду добавляли соль нитрата свинца, доводя плотность раствора до 1,3 кг/м³. Данный раствор использовали для анализа по аналогии с методом Фюллеборна. Данный метод заключается в следующем - в полистироловый, пластмассовый или стеклянный стаканчик емкостью 75-100 мл помещают пробу фекалий массой 3 г и постепенно добавляют 50-75 мл насыщенного раствора натрия хлорида при тщательном размешивании взвеси стеклянной палочкой. Всплывшие крупные частицы сразу удаляют, а взвесь фекалий фильтруют в другой стаканчик через нержавеющее металлическое или капроновое ситечко с диаметром ячеек 0,3-0,5 мм. Во время отстаивания заряжен-

ной пробы яйца многих видов нематод и цестод всплывают на поверхность. Через 30 мин проводочной или спиральной петлей (диаметром 0,8-1 см) снимают три капли поверхностной пленки и помещают их на предметное стекло. Не накрывая капли покровными стеклами, просматривают их под малым увеличением микроскопа при опущенном вниз конденсаторе. Число обнаруженных яиц каждого вида гельминта в трех каплях подсчитывают. Метод Фюллеборна применяют для диагностики нематодозов, а также цестодозов лошадей, жвачных, кроликов, собак и птиц [1].

Результаты и обсуждение

Для проведения сравнительных исследований с общепринятым флотационным методом и усовершенствованным нами способом, копрологическому исследованию было подвергнуто пробы фекалий от 30 голов крупного рогатого скота на предмет выявления гельминтозов. В ходе эксперимента разработанный раствор был условно обозначен, как № 1 - соленая вода из естественных водоемов с добавлением соли нитрата свинца, и №2- насыщенный раствор поваренной соли. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1- Результаты копрологических исследований

№п/п	Возрастная группа	Кол-во исслед. голов	Выявлено р-ром №1	Выявлено р-ром №2	Диагноз
1	Телята до 3 мес.	20	4	3	Неоаскаридоз
2	Телята с 3- 6мес.	10	2	2	Неоаскаридоз

Как видно из таблицы 1, обнаружены яйца нематоды *Neoascaris vitulorum* в пробах фекалий от 6 голов телят (4 голов телят до 3 мес. и 2 голов телят с 3-6 мес.) с помощью раствора №1 и в пробах фекалий от 5 голов телят(3 голов телят

до 3 мес. и 2 голов телят с 3-6 мес.) с помощью раствора №2. Характерная особенность неоаскаридоза крупного рогатого скота при диагностике является ячеистая структура скорлупы яйца см. рис. 1

Рис.1 Яйцо *Neoascaris vitulorum*

Для изучения влияния экспозиции флотации на предмет выявления яиц паразитов крупного рогатого скота были взяты пробы фекалий в соотношении 3г к 50 мл разработанного раст-

вора и насыщенного раствора поваренной соли по методу Фюллеборна. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2- Определение эффективности экспозиции разработанного раствора в сравнение с насыщенным раствором поваренной соли

Экспозиция мин	Выделено, яиц в растворе №2 (шт.)	Выделено яицв растворе №1(шт.)
10	1-2	1-2
20	3-4	7-8
30	5-6	4-5
60	1-2	3-4
90	0	2

Из таблицы 2 видно, что экспозиция в опыте составила 10,20,30,60,90 мин. Подсчитывали количество яиц гельминтов в 3 каплях поверхностной пленки раствора. Из данных таблицы следует, что наибольшее количество яиц гельминтов крупного рогатого скота было обнаружено при экспозиции 20 и 30 минут. Но наибольшей показатель выявленных яиц получен в разработанном растворе, так, например, при экспозиции 20 минут количество обнаруженных яиц составило 7-8 штук, в то время как максимальный показатель насыщенного раствора поваренной соли был при экспозиции 30 минут и составил 5-6 штук яиц гельминтов.

Таким образом, применение данного усовершенствованного диагностического способа исследования с использованием воды из естественных соленых водоёмов с добавлением нитрата свинца позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды (для получения плотности раствора 1,3 кг/м³ используется меньшее количество соли нитрата свинца), снизить материальные затраты, а также успешно диагностировать гельминтозы крупного рогатого скота. Работа в данном направлении будет продолжена.

Сведения об авторах

Мустафин Батыржан Муафинович – доктор ветеринарных наук, директор, «Костанайская научно-исследовательская ветеринарная станция» филиала ТОО «КазНИВИ», г. Костанай, ул.Дулатова 94, тел.542472; e-mail: batyrzhan@inbox.ru

Аубакиров Марат Жаксылыкович – кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова, г. Костанай, ул. Маяковского 99/1; e-mail: aubakirov_t66@mail.ru

Жармагамбетов Азамат Токбергенович – магистрант 1 курса факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова, г. Костанай, ул. Маяковского 99/1; e-mail: azamat9786@mail.ru

Мустафин Батыржан Муафинович – ветеринария ғылымының докторы, «ҚазҒЗВИ»ЖШС «Қостанай ветеринария ғылыми-зерттеу стансасы филиалдың директоры, Дулатов көшесі 94 үй, тел.542472; e-mail: batyrzhan@inbox.ru

Аубакиров Марат Жаксылыкович – ветеринария ғылымының кандидаты, А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринариялық медицина кафедрасының аға оқытушысы, Маяковский көшесі 99/1 үй, e-mail: e-mail: aubakirov_t66@mail.ru

Жармагамбетов Азамат Токбергенович – А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетінің 1 курс магистранты, Маяковский көшесі 99/1 үй, e-mail: azamat9786@mail.ru

Mustafin B.M.-doctor of veterinary Sciences, Director of «Kostanai scientific-research veterinary station » branch LLP « Kazakh scientific and research Institute » Kostanai, str. Dulatova 94 tel.542472 ; e-mail: batyrzhan@inbox.ru

Литература:

1 Шевцов А.А., Смирнов В.Н., Павлова Н.В – Паразитология //М.:Агропромиздат,1985. - 43с.

2 Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др. - Паразитология и инвазионные болезни животных - М.: Колос,2000. – С.3-6.

3 Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др.; под ред. Акбаева М.Ш.- Паразитология и инвазионные болезни животных- М.: Колос,2002.-С. 3-6.

References:

1 Shevcov A.A.,Smirnov V.N.,Pavlova N.V. – Parazitologiya //M. Agropromizdat. 1985.- 43s.

2 Akbaev M.Sh., Vodyanov A. A., Kosminkov N. E. idr.-Parazitologiya linvazionnyye bolezni zhivotnyh- M.: Kolos,2000.-S.3-6

3 AkbaevM.Sh.,Vodyanov A.A., Kosminkov N.E. i dr.-Parazitologiya I invazionnyye bolezni zhivotnyh- M.: Kolos,2002.-S.3-6

*Aubakirov M.J. - candidate of veterinary Sciences, senior lecturer, Department of veterinary medicine of Kostanai state University. A. Baitursynov, Kostanai str. Mayakovsky 99/1; e-mail: aubakirov_m66@mail.ru
Zharmagambetov A.T. - master of the 1st course of the faculty of veterinary medicine and animal breeding technology of Kostanai state University named after A. Baitursynov, Kostanai, str. Mayakovsky 99/1; e-mail: azamat9786@mail.ru*

УДК 619:617-089

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

*Байкенов М. Т. - к.в.н., доцент кафедры ветеринарной медицины, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Жакупова А. С. - магистрант, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова*

В данной статье рассмотрены этиологические факторы возникновения кератоконъюнктивита у крупного рогатого скота, их методы лечения. Кератоконъюнктивиты встречаются в различных регионах Казахстана, в том числе и в Костанайской области Костанайского района.

Клиническими признаками заболевания являются сильное слезотечение и спазм век, кератоконъюнктивит также возникает как вторичное заболевание.

Эффективность методов лечения определяли по результатам снижения острых воспалительных явлений: покраснение, отечность, болезненность, блефароспазм, срокам исчезновения клинических признаков кератоконъюнктивитов и полного клинического выздоровления животных (исчезновение признаков воспаления конъюнктивы).

Материалом исследования послужил гнойный экссудат от больных кератоконъюнктивитом коров. Микроскопические исследования мазков показали, что по всему полю зрения микроскопа наблюдались микробы, основную массу которых составляли кокковые формы - стафилококки и стрептококки, располагавшиеся в виде одиночных клеток или колоний.

Профилактика кератоконъюнктивитов у взрослого скота должна базироваться на протяжении комплекса организационно-хозяйственных и специальных зооветеринарных мероприятий, направленных на соблюдение зоогиgienических нормативов содержания и кормления животных, повышение общей неспецифической резистентности организма и снижение патогенного воздействия на коров различных возбудителей, а также на профилактику травматизма.

Ключевые слова: кератоконъюнктивит, крупный рогатый скот, лечение, профилактика.

COMPARATIVE METHODS OF TREATMENT OF KERATOCONJUNCTIVITIS AT CATTLE

Baykenov M. T. - the candidate of veterinary sciences, the associate professor of veterinary medicine, Kostanay state university of A. Baytursynov

Zhakupova A. S. - the undergraduate, Kostanay state university of A. Baytursynov.

In this article etiologicheskyy factors of emergence of KERATOCONJUNCTIVITIS at cattle, their methods of treatment are considered. KERATOCONJUNCTIVITIS meet in various regions of Kazakhstan, including Kostanay region of the Kostanay area.

Clinical symptoms of a disease are strong dacryagogue and a spasm of eyelids, KERATOCONJUNCTIVITIS also arises as secondary diseases.

Effektivost of methods of treatment determined by results of decrease in the sharp inflammatory phenomena: reddening, puffiness, morbidity, to terms of disappearance of clinical signs and absolute of KERATOCONJUNCTIVITIS clinical recovery of animals (disappearance of signs of an inflammation of a conjunctiva).

As material of research purulent exudate from patients of keratoconjunctivity cows Microscopic researches of dabs served showed that on all field of microscope the microbes which bulk was made by kokkovy forms - staphylococcus and the streptococci which were settling down in the form of single cages or colonies were observed.

Prevention of keratoconjunctivitis at adult cattle has to be based on an extent of a complex of the organizational and economic and special zooveterinary events directed on observance of zoohygienic

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

ЕРЖАНОВ Е.С. НАМЕТОВ А.М.	ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАМИНАРИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И МЕДИЦИНЕ.....	3
ЕРЖАНОВ Е.С. НАМЕТОВ А.М. КОКАНОВ С.К.	ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО СОРБЕНТА ШУНГИТ, ПЕРСПЕКТИВНОГО В ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАН.....	14
ТАҒАЕВ О.О. БЕКТУРОВА А.Б.	ЙОД НЕГІЗІНДЕ ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН «ЙОДИЗОЛ» ПРЕПАРАТЫНЫҢ ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ.....	18
ТАҒАЕВ О.О. ТОКАЕВА М.О. АЛПЫСБАЕВА Г.Е. ТАНБАЕВА Г.А.	РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПАВ.....	23
КОВАЛЬЧУК А. М. КОКАНОВ С. К. РЫЩАНОВА Р. М.	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖИВОТНЫХ.....	28
МУСТАФИН Б.М. АУБАКИРОВ М.Ж.	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЧЕСКОГО СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ.....	33
БАЙКЕНОВ М. Т. ЖАКУПОВА А. С.	СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.....	37
ИБРАГИМОВ П.Ш. ТУЯКОВА Р.К. ЕЛЕУСИЗОВА А.Т.	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ ХЛАМИДИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.....	41
ЕРГАЗИНА А.М. ПИОНТКОВСКИЙ В.И.	БРУЦЕЛЛЕЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ	47
ЖУМАБАЕВ А.К. НАМЕТОВ А.М. РЫЩАНОВА Р.М.	ВЕТЕРИНАРИЯДА ҚАБНУҒА ҚАРСЫ СТЕРОИДСЫЗ ПРЕПАРАТАРДЫ КОЛДАНУ.....	55
ЖАЗИТОВ Т. КОКАНОВ С.К. ЧУЖЕБАЕВА Г.Д.	ГЕНОМИКА, АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА И ИММУНОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ХЛАМИДИЙ.....	59
ИРБАТЫРОВА А.А. РЫЩАНОВА Р.М. ЧУЖЕБАЕВА Г.Д.	ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ ДЛЯ ГИБРИДОМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.....	66
МУСЛИМОВ Б.М. ТАПЕЛОВА К.Ж.	АМЕРИКАЛЫҚ СЕЛЕКЦИЯ БҰҚАЛАРЫНЫҢ ҚЫЗДАРЫН ӨНІМДІЛІК ҚАСИЕТТЕРІ БОЙЫНША САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ.....	71
ТОКТАРОВА Б. А. ЧУЖЕБАЕВА Г. Д. РЫЩАНОВА Р. М.	ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕНОМНОЙ ДНК И ДИЗАЙН ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ ИНДЕНТИФИКАЦИИ PASTEURELLA MULTOCIDA МЕТОДОМ ПЦР.....	76
ТУЯКОВА Р.К. АРЫСТАНОВА Г.А. ЛИ А.Э.	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ МАСТИТА.....	81